

QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISH

Meliyev Ahadjon Ahmadjonovich

Moliyaviy boshqaruv bo'yicha mutaxassis, mustaqil tadqiqotchi, ahadjonm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104289>

Annotatsiya: Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqliklar tahlilini dolzarb mavzulardan biridir. Izlanishlar davomida qimmatli qog'ozlar bozorining samarali faoliyati investitsiyalarni jalb qilish, resurslarni samarali taqsimlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi roli o'rganiladi. O'zbekiston misolida qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari va mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri baholanadi hamda xalqaro tajriba asosida tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: qimmatli qog'ozlar bozori, iqtisodiy o'sish, investitsiyalar, moliyaviy tizim, fond bozori

Kirish

Qimmatli qog'ozlar bozori moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, kapital va moliyaviy resurslarni safarbar etish hamda taqsimlashda katta rol o'ynaydi. Rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga ko'maklashadi, chunki u investitsiyalarni jalb qilish va samarali taqsimlash uchun qulay mexanizm yaratadi [Demirgüç-Kunt & Levine, 1996].

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori so'nggi yillarda jadal rivojlanish bosqichiga kirdi. Birja va birja tizimidan tashqari savdolar hajmi oshib bormoqda, moliyaviy vositalar va xizmatlar turlari kengaymoqda [Центральный депозитарий, 2024]. Mamlakatda korporativ boshqaruv va investorlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish orqali fond bozori salohiyatini yanada oshirish dolzarb masala hisoblanadi.

Asosiy qism

2.1. Qimmatli qog'ozlar bozorining iqtisodiy o'sishdagi roli

Rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiy o'sishga bir necha yo'llar bilan ta'sir ko'rsatadi: Kapitalni safarbar etish - Qimmatli qog'ozlar kompaniyalarga uzoq muddatli moliyaviy resurslarni jalb qilish imkonini beradi, bu esa investitsiyalarni oshiradi va ishlab chiqarishni kengaytiradi [Levine & Zervos, 1998].

Resurslarni samarali taqsimlash - Qimmatli qog'ozlarning narxi va daromadliligi iqtisodiyotdagi resurslarni samarali taqsimlashda signal vazifasini bajaradi. Bu mablag'larni eng samarali loyihalarga yo'naltirishga yordam beradi [Wurgler, 2000].

Korporativ boshqaruvni yaxshilash - Rivojlangan fond bozori kompaniyalar faoliyati ustidan ta'sirchan monitoringni ta'minlaydi, menejmentni samarali ishlashga undaydi [Tadesse, 2004].

Risklarni diversifikatsiyalash - Qimmatli qog'ozlar investorlarga riskni diversifikatsiyalash imkonini beradi, bu esa kapital qiymatini pasaytiradi va uzoq muddatli investitsiyalarni rag'batlantiradi [Acemoglu & Zilibotti, 1997].

2.2. O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozoridagi ijobiy o'zgarishlar iqtisodiyotning o'sishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, fond bozori orqali investitsiyalarni jalb qilish hajmi ham ortib bormoqda. 2023-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan korporativ qimmatli qog'ozlarning 125 ta yangi chiqarilishi ro'yxatga olingan, ularning umumiy hajmi 24 448 mlrd so'mni tashkil etgan [Центральный депозитарий, 2024].

2.3. Xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatlari

Qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanishining xalqaro tajribasini o'rganish O'zbekistonda ushbu sohani yanada takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Rivojlangan davlatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya va boshqalar) amaliyotidagi quyidagi jihatlarni tatbiq etish maqsadga muvofiq:

Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, elektron savdo platformalarini ishga tushirish [World Bank, 2021];

Xalqaro moliyaviy hisobot va audit standartlarini qo'llash, emitentlarning shaffofligini ta'minlash [OECD, 2015];

Derivativ moliyaviy vositalarni joriy etish, ularning huquqiy asoslarini mustahkamlash [IMF, 2019];

Minoritar aksiyadorlar huquqlarini himoya qilishning ilg'or mexanizmlarini tatbiq etish [IOSCO, 2017].

Ushbu tadbirlar O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorini xalqaro moliya bozorlariga integratsiyasini chuqurlashtirish va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi iqtisodiy o'sishning muhim omili sanaladi. U investitsiyalarni jalb qilish, mablag'larni samarali taqsimlash va korporativ boshqaruvni yaxshilash orqali iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi.

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori jadal rivojlanish bosqichida bo'lib, investitsiyalarni jalb qilish hajmi ortib bormoqda. Ayni paytda, xalqaro tajribadan kelib chiqib, savdo tizimini modernizatsiya qilish, emitentlar shaffofligini oshirish, derivativ vositalarni joriy etish va investorlar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish muhim.

Maqolada taklif etilgan tavsiyalarni amalga oshirish O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorini yangi sifat bosqichiga olib chiqish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Qimmatli qog'ozlar bozorini moliyaviy tizim va iqtisodiyotning drayveri sifatida shakllantirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi zarur.

References:

1. Acemoglu, D., & Zilibotti, F. (1997). Was Prometheus unbound by chance? Risk, diversification, and growth. *Journal of Political Economy*, 105(4), 709-751.
2. Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (1996). Stock market development and financial intermediaries: stylized facts. *The World Bank Economic Review*, 10(2), 291-321.
3. IMF (2019). *Developing the Domestic Capital Markets*. IMF, Washington, D.C.
4. IOSCO (2017). *Objectives and Principles of Securities Regulation*. <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf>
5. Levine, R., & Zervos, S. (1998). Stock markets, banks, and economic growth. *American Economic Review*, 88(3), 537-558.
6. OECD (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing, Paris.
7. Tadesse, S. (2004). The allocation and monitoring role of capital markets: Theory and international evidence. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(4), 701-730.
8. World Bank (2021). *Capital Markets Development: A Primer for Policymakers*. World Bank, Washington, D.C.

9. Wurgler, J. (2000). Financial markets and the allocation of capital. *Journal of Financial Economics*, 58(1-2), 187-214.
10. Центральный депозитарий (2024). Отчёт по итогам деятельности за 2023 год. 01.01.2024.

INNOVATIVE
ACADEMY